

ZAMANAGO'Y KERAMIKALIQ PLITKALARDIN' QA'SIYETLARI HA'M ISLEP SHIG'ARIW TEXNOLOGIYASI

1. Alieva Nabiya Hapizatdinovna
2. Turdibaev Asilbek Djanibekovich
3. Ju'ginisova Naurizgu'l Idirisovna

1. Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universiteti Arxitektura fakulteti, 3-kurs studenti
2. Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universiteti Arxitektura fakulteti, 3-kurs studenti
3. Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universiteti Arxitektura fakulteti, 3-kurs studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788775>

Annotatsiya: Bul maqala qurilista, pardozlaw ha'm bezew jumislarinda ken' qollanilatug'in keramikaliq plitkalarin' kelip shig'iw tariyxi, barliq qa'siyetleri, zamanago'y tu'rleri ha'm islep shig'ariw texnologiyasi haqqinda jazilg'an.

Gilt so'zler: Dekorativ keramikaliq plitkalar, "Metlax idislari", kompoziciya, zaryad massasi, kaolin, qum, dala shpati ha'm karbonatlar, glazur, kalibr, seriografiya, MOOS shkalasi, P.E.I shkalasi, GOST 6141-91, GOST 6787-2001.

Dekorativ keramikaliq plitkalar a'dette imarattin' diywalinda, polinda, ha'm pataloginda mozayka ko'rinisnde boladi. Bul dekorativ plitkalar du'nyada a'yyemgi da'wirlerden bizge ma'lim bolip ken' qollanilip kelmekte. Keramikaliq plitkanin' payda boliwi orta a'sirlerde Islam dininin' tarqaliwi menen baylanisli sebebi, shig'isqa Islam dininin' kirip keliwi menen ko'plep ziyarat orinlari, meshitler, qorg'anlar sonday-aq ja'ma'a't imaratlari tan' qalarliq da'rejede quramali qalin' etip keramikaliq mozaykalar menen bezetilgen. Sonin' menen birge Islam dininin' basqa ma'mleketlerde birinshi na'wbette, o'zinin' ren'li „azulejalari" menen taniqli bolg'an Ispaniya ha'm Portugaliyada o'z tasiyig'in tapti.

Orta a'sirlerdin' X-a'sirden baslap en' birinshi Germaniyanin' Saar walayatinin' Metlax awilinda ren'li, ilay-tas massalari dep atalatug'in o'nimler islep shig'arilip baslag'an. 1809-jildan baslap orta asirlerdegi o'nermentshilik da'stu'rlerin dawam ettiriwshi keramika zavodi iske tu'sti. Keramikaliq plitkalarin' birinshi u'lgileri Tigr ha'm Evfrat da'riyalari aralig'inda tabilg'an. XIX asirdin' aqirinda, pu'tkil Evropada ataqli bolg'an „Metlax idislari" na qosimsha ra'wishte mozaika ha'm qaplama ushin materilallar <<Metlax kefelleri>> islep shig'arila basladi. XIX-a'sirdin' aqiri XX a'sirdin' baslarinda Metlax plitkalari Rossiyanin' Sankt-peterburg qalasinda da belgili bolip, ol jerde turar-jay ha'm ja'maat imaratlarindag'i tekshelerdin' pollarinda da ko'riw mu'mkin. Texnikanin' rawajlanishi menen keramikaliq plitalardin' zamanago'y tu'rleri islep shig'arilip, qollanila basladi. Bunday zamanago'y plitkalardi O'zbekstan Respublikasinin' bir qatar walayatinida jaylasqan iri ka'rxanalar islep shig'arip kelmekte. Bul islep shig'arilg'an jergilikli keramikaliq plitkalar o'z ornina iye. Sebebi, islep shig'arilg'an o'nimlerge o'zimizdin' jergilikli bazarlarda emes du'nya bazarinda da talap artip barmaqta. Sebebi, zamanago'y keramikaliq plitkalar qurilis ha'm on'law ushin en' ko'p teriletug'in materiallardan biri bolip, keramikaliq plitkalarin' tu'rli kompozitsiyalari tu'rli maqsetlerde qollaniladi. Keramikaliq plitkalar asxana, monsha diywallarin qaplawda, asirese shidamli keramikaliq plitka tu'rleri piyadalar jollari, tekshelerdin' pollarinda ha'm sonday-aq

imarlarning sirtlarini qoplashda, har xil qoplashda ham boshqa joylarda qo'llaniladi (1-surat).

1-surat

Zamonaviy keramikaliq plitkalar - bu kvartsi qumi, ilay ham boshqa ingredientlar aralashmasidan tayyorlanadigan o'nim bo'lib, ular islab chiqarilgan jarayonida, presslanadi ham pisiriladi.

Tayyor keramikaliq plitkani qurami keramika islab chiqarilgan ushuncha shuncha zat quramiga bog'lanish bo'lib, o'z o'zida oning xususiyatlarini ham aniq talablariga muvopiylik darajasiga bog'lanishi.

Keramikaliq qoplamalarni islab chiqarilgan ushuncha shuncha zat - zaryad massasi deb ataladi, zaryad massasining qurami 20g'ga shamilas tabiiy komponentlarni o'z o'zida ishlatadi. Bularning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz :

Kaolin - o'nimlarni qayilashda massaning plastikligini ta'minlaydigan belgili bir turdagi ilay yoki har turli gillarning aralashmasi.

Qum - kvartsi yoki jasalma ezilgan granit, bu o'nimning skeletini yaratadi ham kechirilgan vaqtida o'z geometriyaliq shaklini saqlay qaladi .

Dala shpati ham karbonatlar - kerakli issiqlik o'tkazish qobiliyati bolgan o'nimlarning joqari turg'usizlikka erishilgan ushuncha, aralashmasi kerakli jabsizlik penen ta'minlaydi.

Sirli material ham boyalar - keramikaliq plitkalarni bezash ham parda qilish ushuncha qo'llaniladi.

Zamonaviy parda qilish keramikaliq plitkalarining to'rt xil turi bor.

- 1) Sirlangan (glazurlangan)
- 2) Sirlanmagan
- 3) Jiltiramaydigan (matoviy)
- 4) Jiltiray

Keramikaliq qoplamalarning har bir turi uliwm plitkalarga ta'n bolgan belgili bir xususiyatlar to'plamiga iye. Keramikaliq plitkalarining uliwm xususiyatlarini to'rt xil turiga:

- 1) Fizikaliq
- 2) Ximiyaliq
- 3) Mexanikaliq
- 4) Texnikaliq
- 5) Geometriyaliq
- 6)Qa'wipsizlik qa'siyetleri

1)Keramikalik plitkalarin fizikaliq qa'siyetleri

Tig'izligi. 1400kg/m^3 g'a jetisiwi mu'mkin bolg'an keramikalik plitkalar sonday-aq keramikalik granit ko'rinsinde qayta isleniledi onin' salistirma awirlig'i 2400kg/m^3 . Keramikalik plitkalarin' suwiqqa shidamlilig'i materialdi imaratlardin' sirtin qaplawda a'hmiyetli ko'rsetkishlerden biri bolip xizmet etedi. Ha'r qanday keramikalik granitten jasalg'an buyimlardin' muzlaw ha'm eritiw da'wiri 50 ciklg'a ten'.

Keramikalik granit buyimlarinin' suwdi sin'diriw da'rejesi ju'da to'men, shama menen 3% ti quraydi. Biraq a'meliyat dawaminda tajriybeler natiyjesinde bul ko'rsetkish 0.05 ten 0.5%ke shekem o'zgerip turadi.

Suwdi sin'diriw da'rejesine ko're, barliq keramikalik qaplamalar to'mendegi toparlarg'a bo'linedi:

I-topar-suw assimilyaciya koefficienti 3% ten kem(minimal) –bul sirtqi diywallar, pollar ha'm ha'wiz qaplamalari ushin qollanilip g'ana qoymay ha'r qanday ishki jumisilarg'a da qollaniladi.

II-topar a) 3-6% b) 6-10%

III-topar 10% ten artiq suw assimilyaciya koefficienti tekg'ana ishki bezetiw jumislari ushin.Keramikalik plitkalarin' xarakterlewshi tiykarg'i qa'siyetlerinin' ja'ne biri issiliq o'tkiziwshen'lik bolip tabiladi.

Keramikalik plitkalarin' issiliq o'tkiziwshen'ligi 0,2 den 0,8 ge $\text{Vt/m}^{\circ}\text{C}$ shekem boladi. Bul ko'rsetkish tabiiy tasta to'men, al linoleum siyaqli ko'plep materiallardan joqari. Keramikalik plitkalarin' o'rtke shidamlilig'i ju'da joqari yamasa keramikalik plitka uliwma janbaydi ha'm oni qizdirg'anda ziyarli zatlardi bo'lip shig'armaydi. Keramikalik qaplamalar ayirim waqitlari sol bazani o'rtten qorg'ay aliw qa'siyetine iye.

Sonliqtan oni pechlardi, oshaqlardi qaplawda da qollaniladi.

Keramikalik plitkalarin' fizika-mexanikalik qa'siyetleri

(1-keste)

Xarakteristika	Klinker	Keramikalik plitka		Keramikalik granit		
		Sirlang'an	Sirlanbag'an	Sirlang'an	Sirlanbag'an	Fasad ushin

Suw sin'irivshen'lik	2-3%	4,5%ten ko'p emes	3,5%	0,1%	0,5%	0,1%
Iyiliwge bekkemlilik shegarasi MPa	23	32-35	30	35	35-40	37-47
Suwiqqa shidamlilig'i	300	200	25	200	150-200	200
Issiliqqa shidamlilig'i	-	30minutda 125°C	-	30minutda 125°C	-	30minutda 125°C

2) Keramikaliq plitkalar din' tiy karg'I Ximiyaliq xarakteristikasi onin' bet ju'zesinin' ha'r tu'rli ximiyaliq zatlar menen juwiwshi ha'm tazalawshi zatlardan sonin' menen birge sanaat imaratlarindag'i agressiv birikpe lerge qarsiliq da'rejesi. Ximiyaliq ortaliqlarg'a shidamlilig'i boyinsha keramikaliq plitkalar 5 klassqa bo'linedi: A) klass shidamli AA) ortasha shidamli B) klass sapasinin' ortasha jog'aliwi S) klass sapasinin' ma'lim bir bo'liminin' jog'aliwi D) klass shidamli emes.

3) Keramikaliq plitkalar din' mexanikalik qa'siyetinin' biri iyiliwge qarsilig'i boladi. Bunda keramikaliq plitkanin' qalin'lig'i menen tuwridan tuwri proporcional ha'm onin' sizqli o'lshemlerine ker proporcional bolip esaplanadi. Keramikaliq plitkalar iyiliwge bekkemlig'i 30-35Mpa a'tirapinda al keramikaliq granittiki 35-40Mpa. Ju'zeki qattiliq- kafeldin' alding'i qatlamnin' siziw ha'm sirtqi ta'sirlerge qarsi turiw qa'bileti. Bul texnikaliq xarakteristika pol qaplamasin tan'lawda ayriqsha a'hemiyetli sonin' ushinda oni jaylastirg'anda 2 usildin' birinde yamasa 2 shkaladan birine ko're jaylastiriw kerek.

1) MOOS shkalasi-qattiliq darejesi ko'teriliwnde 1(minimal)den 10(maksimal)g'a shekem koefficientler menen aniqlanadi.

2) P.E.I shkalasi (AQSH institute porcelain Enamel Institute) boyinsha barliq tu'rdegi plitkalar qattilig'inin' artip bariwi boyinsha 5 toparg'a bo'linedi

4) Keramikaliq plitkalar din' texnikaliq xarakteristikasi:

(2-keste)

Sirlanmag'an keramikaliq plitkalar ha'm cherepicalar		GOST 6787-2001 boyinsha
Suwdi sin'irivshen'ligi	0,5 den 2.5%ge deyin	3,5% den ko'p emes
Plitkalar din' eskiriwge shidamlilig'i	0,12-0.16kg/sm ²	0,18 kg/sm ²
Plitkalar din' kislotag'a shidamlilig'i	keminde 98%	-
Plitkalar din' suwiqqa shidamlilig'i	300 cikl	25 cikl
Plitkalar din' issiliqqa shidamlilig'i	keminde 2 cikl	-

Plitkalar din' bekkemliligi	qisiliwdag'I	1010 kg/sm ² g'a deyin	400g/sm ² ga deyin
Plitkalar din' bekkemliligi	iyiliwdegi	980 kg/sm ² deyin	250 Kg/sm ² ga deyin
Cherepicanin' koteriwshen'ligi	juk	85 kg/sm ²	keminde 80kg/sm ²
1m ² cherepicanin' toying'andag'i awirlig'i	dag'I (40dana) suw menen	46,2kg	80 kg/sm ² dan aspawi kerek

5) Keramikaliq plitkalarin' geometriyalik qa'siyetlerine to'mendegiler kiredi: kafeldin' formati, formasi, olshemleri, kalibri

Keramikaliq plitkalarin' formati kafeldin'formasi ha'm o'lshemleri haqqinda mag'liwmatlardi o'z-ishine aladi.

Zamanago'y keramikaliq plitkalar ha'r tu'rli formalarda boliwi mu'mkin:kvadrat, to'rtmu'yesh, u'shmu'yesh, quramali oval (2-su'wret) o'nim konturinin' qisqarttirilg'an ko'rinsi a'dette plitkalar paketinin' aqirinda boladi.

Plitkalar o'lshemleri kafeldin' uzunlig'i, ken'ligi ha'm qalin'lig'i haqqindag'i mag'liwmatlardi o'z ishine aladi. Mozaik plitkalar minimal o'lshemlerge iye; qalin'lig'i 4mm bolg'an 10x10, 15x15 ha'm 20x20mm. Bu'gingi ku'nde zamanago'y keramikaliq plitkalar din' maksimal o'lshemleri haqqinda aytilg'anda piksellerge bo'lingen bolsada, ha'tte 3m li o'nimlardin' bar ekenligin yadta tutiw kerek. En' ken' tarqalg'an plitka o'lshemleri bir-biri menen ha'r tu'rli kombinaciyalarda 10,15,20,25,30,40,50 sm boladi.

Plitkalar din' o'lshe mi kalibri- bul pakettegi betler din' haqiyqiy o'lshe mi. Bul dizayn nan pari q etedi. Yag'ini y 250x50mm dep qabil etilgen o'nim 24,8x49 15sm o'lshe mlerge iye boliwi mu'mkin plitkalar inin' kalibri majbu'riy rawishte paketke qollaniladi ha'm keramika satip alip atirg'anda, tap sol kalibrli yaki o'lshe mdegi materialdi tan'lawg'a ha'reket etiw kerek.

2-su'wret

6) Keramikaliq plitkalar din' qa'wipsizlik qa'siyetlerine antistatik, o'rtke shidamlilik ha'm dielektrik qa'siyetleri kiredi. Keramikaliq plitkalar uliwma janbaydi yag'niy o'rtke shidamlilig'i joqari.

Antistatik qasiyeti-kafel statik elektrdi toplanmaydi.

Keramikaliq plitkalar din' dielektrik qa'siyetleri joqari, sonin' ushin ol ziyalang'an elektr simlari menen baylanistiriwda qa'wipsiz. Ha'r qanday keramika materiallari o'tkizgish emes.

Keramikaliq plitkalar din' ja'ne bir qawipsizlik qasiyetlerinin' biri, sirtqi su'ykeliw koefficienti bolip esaplanadi xaliqaraliq standartlarga muwapiq, plitkalar su'ykeliw koefficientine qarap 4 qa'wipsizlik toparg'a bo'linedi.

1. 0-0,19 qa'wipli
2. 0,2-0,39 ortasha qa'wipli
3. 0,4-0,74 qanag'atlandirarli
4. 0,75ten joqari qa'wipsiz

Keramikaliq plitkalar din' 2 normativ hu'jjet tiykarinda islep shig'ariladi olar: GOST 6141-91

GOST 678-2001

GOST 6141-91 Sirlang'an plitkalar ushin qollaniladi GOST standarti boyinsha islep shig'arilg'an sirlang'an keramikaliq plitkalar ishki diywallardi bezew ushin mo'ljellengen GOST 6141 Plitkanin' to'mendegi formalarin belgileydi: figurali, kvadrat, to'rtmu'ysh. Bunnan tisqari GOST ha'r qiyli formadagi plitkalar dinin' o'lshemlerin ruxsat etilgen to'mendegi standartta belgilenedi. Ken'ligi $\pm 0,8$ mm den aspawi kerek, uzunlig'i boyinsha $\pm 0,8$ mm den aspawi kerek. Qalin'lig'i boyinsha ± 10 mm den aspawi kerek (uzunlig'i 150mm den aspaytug'in plitkalar ushin qollaniladi) $\pm 0,8$ mm den aspawi kerek (uzunligi 150mm den asatug'in plitkalar ushin qollaniladi) .Plitkalar din' ju'zesi (alding'i beti) to'mendegishe boladi: bo'rtik-nag'isli, siypaq-tegis, bir ren'li, ha'm ko'p ren'li. Betlerin bezetiwde, shashratip sebiw ha'm seriografiya(basip shig'ariw) usullarinan paydalaniladi. GOST 2-tu'rdegi plitkalar islep shig'ariwdi ta'rtipke salad. Klassina qarap qurilis materiallarina belgili talaplar qoyiladi: I-klass plitkalar ushin to'mendegi kemshiliklerge jol qoyilmaydi ko'geriwler, ha'r qiyli daqlar, jariqlar, gewekler sirlang'an bettegi ha'r qiyli tolqinlar, tirnaliwlar II-klass ushin belgili sha'ra'yatlarda bir qiyli kemshiliklerge ruxsat etiledi Misali: sirlang'an bettegi tolqinlar tek g'ana 2m araliqtan ko'rinbeytug'in bolsa plitkalar normativ hujjetlerge muwapiq islep shig'arilg'an bolip esaplanadi. Islep shig'arilg'an o'nimlar arnawli qag'az yaki ag'ash qutilarg'a taqlanip, ha'r qanday transportta tasiladi sonin' menen birge, qutilar sirtinda „Diqqat mort“! eskertiw belgisi ha'm „Ig'alliqtan qorg'an“! belgileri qoyiliw kerek.

GOST 6787-2001 sirlang'an ha'm sirlanbag'an keramikaliq plitkalar g'a qollaniladi. Standart boyinsha usi tu'rdegi plitkalar turar-jay imaratlarda balkonlarda ha'm sanaat imaratlarinin' ruzgershilik bo'lmelerinde paydalaniw ushin qollaniladi GOST 6787-2001 gidroksidi ha'm kislotalardi o'z ishine alg'an ishki plitkalar g'a tiysli emes. Bul GOST 6787 -2001 standarttag'i ha'm kvadrat, o'lshemleri bolsa uzunlig'i ha'm ken'ligi ushin $\pm 1,5$ mm den artiq qalin'lig'i ushin $\pm 0,5$ mm den artiq

Keramikaliq materiallardagi islep shig'ariw texnologiyasi to'mendegishe:

- 1) Shiyki zatti tan'law
- 2) Materiallardagi aralastiriw
- 3) Forma beriw
- 4) Keptiriw
- 5) Glazurdi qollaw
- 6) Pisiriw
- 7) Taqlaw.

Shiyki zatti tan'law. Islep shig'ariw processi shiyki zatti saqlaw menen baslanadi. Olar 3 tu'rli: ilay, ilayli emes ha'm inert materiallar.

Ilay-shiyki o'nimi kaolin gili bolip, olar shiyki zat bazasina baylanistiriwshiliq qa'siyetleri menen ha'mde plastiklik qa'siyetlerin berip, olar qosilg'annan keyin plitkanin' formasin saqlap qaliwina xizmet etedi.

Ilay bolmag'an materiallar- dala shpatlari, pisirilgen o'nimlerden' gewekligin pa'seyttiredi. Materiallarga bekkemlilik, iqshamlilik ha'r qiyli ortalıqlarg'a shidamlilik qa'siyetlerin beredi.

Inert materiallari kvarc qumlari bolip esaplanadi. Olar kafeldin' "yadro"sin quraydi. Shiyki zatlarg'a oksidler yaki metallar oksidlerinin' aralaspalari bolg'an pigmentlerde kiredi. Pigmentler-kafel islep shig'ariw texnologiyasinda za'ru'r bolg'an ren'di aliw ushin qollaniladi.

Materiallardagi aralastiriw bolsa, awirliq konveyerlerde qatan' o'lshengen halda, shiyki zat belgili bir recept boyinsha aralastiriladi. Na'tiyjede tiykarg'i shiyki o'nim aralaspasi payda boladi. Usi aralaspasi materiallar bo'lekshelerinin' o'lshemi ha'm ig'allig'i boyinsha massanin' uliwma bir tu'rniligin ta'miynlew ushin mo'ljellengen. Granulometrik bir jinislilikqa erisiw digirmanlarda materiallardagi ig'al maydalaw na'tiyjesinde ju'zege keledi. Son' shiyki aralaspaga ren' beriledi. Bunda aldin ala tayarlang'an boyawlardi qosiw arqali a'melge asiriladi oni dozalaw sistemasi toliq kompyuterlestirilgen boladi.

Tayar shiyki aralaspasi plitka ko'rinesine a'keliw yag'iniy qa'liplew presslew yamasa ekstruziya usili arqali a'melge asiriladi.

Ekstruziya usili- texnologiya ig'allig'i 15-20% ge shekem bolg'an qamirga uqsas massani klinker massaga o'tkerip, forma beriw ushin lentaga o'tkiziwden ibarat. Bul lenta kerekli o'lshemdegı elementlerge kesiledi. Ig'allig'i shama menen 6% bolg'an shan' aralaspasi arnawli qa'liplerge jatqiziladi ha'm keyin joqari basim menen (550 kg/sm²) qisiladi yag'iniy presslenedi. A'ste aqirin, plitka uliwma ko'lemde kerekli qattiliqti aladi. Presslew arqali islep shig'arilg'an plitkalar din' gewekligi ekstrudirovka qiling'an plitkalar ga qarag'anda a'dewir to'men boladi.

Keptiriw basqishında keramikaliq plitkalar ele otqa tayar emes boladi. Sebebi olardin' qaldiq ig'alliq da'rejesi ju'da' joqari. Egerde shiyki o'nimdi keptirmesten, otqa ku'ydirilse ol jarilip ketedi. Sonin' ushin plitkalar arnawli keptirgishlerde keptiriledi. Keptirgishtin' waziypasi kafeldin' ig'alliq da'rejesin nolge jaqin ma'niske jetkiziw. Keptiriw sha'rayati tayar o'nimnin'

pu'tinlik ha'm bekkemligin ta'miynlew ushin a'hmiyetli bolip esaplanadi. Keptiriwdin' song'i basqishlarinda ha'm pisiriw processinde plitkalar qisqaradi. Yag'iniy onin' sizliqli o'lshemleri proporcional ra'wishte kemeyedi. Sonin' ushinda bul tayar o'nimlerde kalibrlew za'ru'r.

Keyingi basqish tayar bolg'an o'nimlerge glazurdi (sirlaw) qollaw. Glazur(emal)-plitkanin' alding'i ta'repine qollanilatug'in ha'm pisiriw processinde ornatilatug'in shiyshe ta'rizli qaplama. Glazurlaw o'nimdi bezew ha'm bekkemlew ushin a'melge asiriladi. Glazurdin' qurami ha'r tu'rli materiallar ha'm birikpelerdi (qum, oksidler, fritler, ren' beriwshi pigmentler h.t.b) o'z ishine aladi. Olar jiltiraq, jiltiramaytug'in, ren'li ha'm bir ren'li boliwi mu'mkin. Jiltiraqliqqa duzlar ha'm metall oksidlerin qosiw arqali erisiledi. Misali:kobalt-ko'k ren', xrom-jasil, temir-qizil. Jiltiraqliliq plitkalarda joqari juqa qatlam, shiyshe ta'rizli du'ziliske iye,yag'iniy plitka ju'zesi onin' tiykarinan pariqlanadi ha'm vizual effekt (o'zgeshe ko'rinis, jiltiraw, bezek h.t.b) sonday-aq bir qatar qa'siyetlerdi ta'miynleydi. Keramikaliq plikalarg'a ja'nede estetikalik ko'rinis beriw ushin, glazurlaw processinde ha'r tu'rli dekorativ nag'islardi qollaw mu'mkin. (3-su'wret)

3-su'wret

Texnologiyani' keyingi basqishi yarim tayar keramikaliq plitkalardi **pisiriw basqishi**. Pisiriwde ha'r tu'rli materiallar ushin maksimal ot temperaturasi pariqlanadi. Eki qabatli plitkalar ushin shama menen 950°C, bir qabatli plitkalar ushin 1180 °C g'a shekem, keramikaliq taslar ushin 1250 °Cg'a shekem boladi.

Pisiriw basqishinda yarim tayar kafeller 1250 °C li pechlarda pisiriledi. Bunda plitkalar ko'lemi 6% ge kemeyedi ha'm pisiriw processi tawsiladi. Keyingi zona suwitiw zonasi bolip tabiladi. Pechten aling'an plitkalar arnawli polat ramkalarg'a jaylastiriladi. Olar formatqa qarap 200 kvadrat metrden artiq boliwi mu'mkin.

Keramikaliq plitkalardi islep shig'ariwdin' aqirg'I basqishi **taqlaw**. Bul basqishta eki tiykarig'i basqish arqali a'melge asiriladi. Birinshi basqish-o'nimlerde kalibr boyinsha gruppalaw. Yag'iniy bettin' ren' qa'siyetlerine ko're toparlarga bo'lip taqlaw. Ha'r bir kafeldin' kalibrin aniqlaw avtomatlastirilg'an process bolip tabiladi. Taqlawdin' ekinshi basqishi nuqsanli

plitkalar di aniqlaw ha'm klassifikatsiyalaw. Saralang'an plitkalar arnawli qutilarg'a (kalibri, gruppasi, klassifikatsiyasi boyinsha) taqlanadi. Qutilarg'a taqlang'an plitkalar tayar o'nimler sklادلarg'a jaylastiriladi.

References:

- 1."Симонов, Никто: Все о плитке. Укладка своими руками" Издательство: Питер, 2013 г., ISBN:978-5-496-00193-9;
2. Morwenna Brett-Tile Sourcebook: A Complete Guide to Tiling in the Home Spiral-bound, ISBN 10: 1845432282/ ISBN 13: 9781845432287 Published by APPLE PRESS, 2008
- 3.The Surface Texture Bible: More Than 800 Color and Texture Samples for Every Surface, Furnishing, and Finish, Harry N. Abrams (March 1,2005),ISBN-10:1584794526/ ISBN-13: 978-1584794523
- 4.А.Ә.Сағындықов «Керамикалық қабырға және жылу сақтағыш материалдар өндірісі» Оқу құралы Тараз, 2013
- 5.ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов.
- 6.ГОСТ 3979-83 Плитки керамические. Термины и определения.